

MADANIYAT CHORRAHALARI

5-JILD, 3-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-5, НОМЕР-3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-5, ISSUE-3

BOSH MUHARRIR:

Yusupova Marina Rimovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, professor

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, профессор

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, professor

MAS'UL KOTIB:

Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich,
PhD, dotsent

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматқасимов Джаҳонгир
Абирқуллович, PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir
PhD, assistant professor

TAHRIR HAY'ATI:

SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI:
Qodirova Sarvinoz Muhsinovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Shodiev Boltaboy Avazovich
san'atshunoslik fanlari doktori
Tojiboeva Oltinoy Qosimovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Xaytmatova Sabohat Agzamovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xudoev G'ani Muhammadovich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Yakubov Baxtiyor Chorievich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD tayanch doktorant

PEDAGOGIKA FANLARI:

Quronov Muhammadjon
pedagogika fanlari doktori, professor
Mardonov Shukrullo Qo'ldoshevich
pedagogika fanlari doktori, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
pedagogika fanlari doktori, professor
Shermonov Eldor Urolovich
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Narzullaev G'ulom Asadovich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

TARIX FANLARI:

Mavrulov Abduhalil Abdulhaevich
tarix fanlari doktori, professor
Ostonaqulov Ikromiddin
tarix fanlari doktori, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
tarix fanlari doktori, professor
Nishonboeva Qunduzxon Vaxobovna
tarix fanlari nomzodi, dotsent

FILOLOGIYA FANLARI:

Turdimov Shomirza
filologiya fanlari doktori, professor
Yo'ldoshev Ma'rufjon
Muhammadjonovich
filologiya fanlari doktori, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
filologiya fanlari doktori, professor
Kasimov Nozim Kozimovich
filologiya fanlari nomzodi, professor

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ:

Кадырова Сарвиназ Мухсыновна
доктор искусствоведения, профессор
Шадыев Балтабай Авазович
доктор искусствоведения
Тоджибаева Алтинай Касымовна
доктор искусствоведения, профессор
Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент
Худаев Гани Мухаммадович
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Якубов Бахтиёр Чариевич
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Турсунметова Робия Абдулла кизи
PhD докторант

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:

Куранов Мухаммаджон
доктор педагогических наук, профессор
Мардонов Шукрулло Кулдашевич
доктор педагогических наук, профессор
Исакулова Нилуфар Джаникуловна
доктор педагогических наук, профессор
Шерманов Элдор Уралович
доктор философских наук (PhD) в области
педагогических наук
Нарзуллаев Гулям Асадович
кандидат педагогических наук, доцент
Абдуҷаббарова Мусаллам Лапасовна
кандидат педагогических наук, доцент

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
доктор исторических наук, профессор
Остонакулов Икромиддин
доктор исторических наук, профессор
Ашуров Адхам Азимбаевич
доктор исторических наук, профессор
Нишонбоева Кундузхон Вахабовна –
кандидат исторических наук, доцент

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

Турдимов Шамирза
доктор филологических наук, профессор
Йулдошев Маъруфжон
Мухаммаджонович
доктор филологических наук, профессор
Вотона Сeda Александровна
Асатуровна
доктор филологических наук, профессор
Касымов Назим Казымович
кандидат филологических наук,
профессор

ART SCIENCE:

Kadirova Sarvinoz Muhsinovna
Doctor of Arts, professor
Shadiyev Baltaboy Avazovich
Doctor of Arts
Tadjibayeva Oltinoy Kasimovna
Doctor of Arts, professor
Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
Candidate of Art science, assistant
professor
Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences, assistant professor
Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of Art sciences
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

PEDAGOGICAL SCIENCES:

Kuranov Muhammadjon
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Mardonov Shukrullo Kuldoshevich
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Shermonov Eldor Uralovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences, assistant professor
Narzullayev Gulom Asadovich
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor

HISTORICAL SCIENCES:

Mavrulov Abdukhaliil Abdulkhaevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Ostonaqulov Ikromiddin
Doctor of Historical Sciences, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Nishonboeva Kunduzkhon Vakhobovna
Candidate of Historical sciences, assistant
professor

FILOLOGY SCIENCE:

Turdimov Shamirza
Doctor of Filology science, professor
Yuldashev Ma'rufjon
Muhammadjonovich
Doctor of Filology science, professor
Votona Seda Aleksandrovna
Asaturovna
Doctor of Filology science, professor
Kasimov Nazim Kozimovich
Candidate of Filology science, professor

1. Ҳамидова Марфуа Азизовна, Саъдуллаев Козимхон Қахрамонович ЁРҚИН ЮЛДУЗНИНГ СЎНМАС ЗИЁСИ.....	4
2. Зунунова Гулчехра Шавкатовна ИЗМЕНЕНИЯ В ОДЕЖДЕ УЗБЕКОВ: ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ ТРАДИЦИИ И МОДЫ (XX – НАЧАЛО XXI в.).....	8
3. Шамукарамова Феруза ВОПРОСЫ ПОИСКА И ИЗУЧЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ: В ПИСЬМАХ В.Л.ВЯТКИНА К В.В.БАРТОЛЬДУ (НА ОСНОВЕ ФОНДОВ СПФ АРАН).....	14
4. Тухтаева Малика Сайдирахловна К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРАУТСАЙСКИХ РОСПИСЕЙ.....	20
5. Адиллов Жамшид Хасан ўғли АЛЕКСАНДР БЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙНИНГ ХИВА ХОНЛИГИГА ҲАРБИЙ ЮРИШИ СОВЕТ ДАВРИ ТАДҚИҚОТЛАРИДА.....	27
6. Абдурахмонова Маъсуда Абдунабиевна ЭНГ МАШҲУР ВА ЭНГ СИРЛИ... ПОЛЬ ГОГЕН.....	33
7. Турсунметов Азизбек Анварович АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ О ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ ХАНСТВАХ В КОНТЕКСТЕ «БОЛЬШОЙ ИГРЫ».....	38
8. Пак Людмила Вячеславовна ИГРУШКА – КАК ЭЛЕМЕНТ ИДЕНТИЧНОСТИ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ОБЩЕСТВЕ.....	43
9. Тошева Шарифа Паноевна ҚОРАХОНИЙЛАР ДАВРИ СОПОЛСОЗЛИГИДА АНЪАНА ВА ИННОВАЦИЯЛАР.....	49

MADANIYAT CHORRAHALARI

PEREKRESTOK KULTURY | CROSSROADS OF CULTURE

Пак Людмила Вячеславовна

Национальный центр археологии АН РУЗ
младший научный сотрудник

ИГРУШКА – КАК ЭЛЕМЕНТ ИДЕНТИЧНОСТИ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ОБЩЕСТВЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252947>

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор попытался представить какова роль игрушки, как в ней прослеживаются самые разносторонние связи, характеризующие ее как предмет многофункциональный, синкретичный по своей природе. Какие категории игрушек и какова их семантическая интерпретация.

Ключевые слова: игрушка, идентичность, семантическая интерпретация, Ташкентский оазис, традиция, терракотовые изделия.

Pak Lyudmila Vyacheslavovna

O‘R FA Milliy arxeologiya markazi kichik ilmiy xodimi

O‘RTA ASRLAR JAMIYATIDA O‘YINCHOQ – IDENTIFIKATSIYA ELEMENTI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada muallif o'yinchoqning roli qanday ekanligini, uni ko'p funktsiyali, tabiatan sinkretik obyekt sifatida tavsiflovchi eng ko'p qirrali aloqalarni qanday kuzatish mumkinligini tasavvur qilishga harakat qildi. O'yinchoqlarning qaysi toifalari va ularning semantik talqini qanday.

Kalit so'zlar: o'yinchoq, o'ziga xoslik, semantik talqin, Toshkent vohasi, an'ana, terakota mahsulotlari.

Pak Lyudmila Vyacheslavovna

Research associate of National Center of Archeology
AS Republic of Uzbekistan

TOY – AS AN ELEMENT OF IDENTITY IN MEDIEVAL SOCIETY

ANNOTATION

In this article, the author tried to imagine what the role of a toy is, how the most versatile connections are traced in it, characterizing it as a multifunctional object, syncretic in nature. What are the categories of toys and what is their semantic interpretation.

Key words: toy, identity, semantic interpretation, Tashkent oasis, tradition, terracotta products.

Введение в курс вопроса. В последние годы в работах многих философов, историков, антропологов разрабатываются темы идентичности, подвижности культурных границ, культурной сложности и разнообразия, миграции, а также другие задачи, близкие социально-культурным антропологам.

Для антропологов одним из источников по идентичности (этничности) является прежде всего нематериальная культура, включающая в себя мифологию, легенды, системы религиозных верований и ценностные ориентации, придающие смысл существованию человека, фольклор в широком смысле слова. В то время как историческая наука периода древности и средневековья, в основном опирается на археологические находки. Эти артефакты по своему разнообразны, и представлены различными предметами: орудиями труда, кухонной утварью, украшениями и выделанной ручным способом посудой и терракотовыми фигурками (игрушками).

Говоря о терракотовых игрушках, хотелось бы отметить, что речь будет в основном идти об игрушках, найденных в Ташкенте и Ташкентском оазисе. Среди памятников Ташкентского оазиса собрана небольшая коллекция детских терракотовых игрушек. Как показали раскопки на территории самого Ташкента и на ряде памятников региона, игрушки являлись устойчивым компонентом бытовой культуры, так как их находки в абсолютном большинстве связаны с жилыми комплексами [9, 182].

Хронологически самая ранняя группа находок игрушек относится к V-VIII вв. н.э., следующая по времени группа относится к IX-XII вв., наиболее поздняя – к XV-XVII вв.

Детские игрушки независимо от их хронологической принадлежности являются одним из наиболее изученных артефактов бытовой и духовной культуры древнего и средневекового населения Средней Азии. Причем необходимо учитывать то, что археологически зафиксированы лишь терракотовые изделия, которые в свою очередь, безусловно составляли лишь необходимую часть игрушек, изготовлявшихся из недолговечных материалов – деревянных, тряпичных, соломенных и глиняных, точнее из плохобожженной или необожженной глины. Однако именно это обстоятельство породило среди исследователей тенденцию включения определенных групп игрушек, например, фигурок в виде животных, всадников, на ранних этапах в число культовых предметов, а среди исследователей позднесредневековых комплексов – в число элементов художественного оформления ручек крупных сосудов и крышек [5,305-310].

Анализ этих находок показывает, что в позднесредневековых игрушках продолжают традиции предшествующего времени, но, отличаются прежде всего дальнейшей схематизацией, тенденцией в известной мере к огрублению обработки поверхности изделия, теста, ухудшением качества поливы.

Методы изучения. В истории антропологии можно встретить различные методологические подходы в изучении игрушек. Но, в процессе изучения данного исследования были применены метод историзма, синхронный и диахронный методы, ретроспективно – исторический и семантический анализ.

Терракотовые игрушки: категория и семантика. Интересен также типовой состав ташкентских игрушек: это – конь, олень, баран и козел. Причем, видимо, преобладание той или иной игрушки было обусловлено ориентацией населения на сельскохозяйственное или городские промыслы. В маленьких городских центрах, тесно связанных с сельским хозяйством преобладали игрушки в виде барана-производителя. Поэтому среди находок с Ишкургана (Паркента) преобладает образ барана, как и в соседнем с ташкентским регионом – Отраре, [3,182-185] а в самом Ташкенте – кони, козлы, олени [9, 228].

Вместе с тем, легко доступная, пластичная глина была в Средней Азии одним из популярных материалов, а в сочетании с гончарным производством, которое было развито почти повсеместно, все это обуславливало изготовление наряду с посудой для повседневного спроса и глиняных игрушек. Анализ собранного в Ташкенте и его округе за последние годы археологического материала позволил выделить следующие категории

1. Погремушки

Рис.1 Погремушка в виде барана

Рис.2 Погремушка в форме мифического животного
2. Зооморфные и антропоморфные фигурки.

Рис.3 Фрагмент зооморфной фигурки, точнее головка.

Головка треугольной формы, от затылка отходят два длинных упрощенных рога, шея короткая. Скорее всего изображала козла. Черепок желтого цвета, покрыт светло – голубоватой глазурью.

Рис.4 Голова барана

Сохранившаяся часть зооморфной фигурки в виде барана. Головка треугольной формы, с крупными закрученными рогами. Шея короткая. Черепок желто – серого цвета, покрыт светлым ангобом и поверх нее блекло – голубоватой глазурью. Кроме того поверхность фигурки была покрыта мазками светло – коричневой краски.

Рис.5. Фигура оленя

Рис.6 Фигура лошадки из Ташкента

Вполне вероятно, что игрушки изготавливались не только из глины, но из различных тканей, соломы, дерева, сезонных овощей, о чем свидетельствует этнографический материал. Поэтому важно отметить, что подспорьем для исследования являются так же труды по этнографии.

Основываясь на этнографических материалах, Е.М.Пешерева отмечает, что, в сельских местностях Ягноба, Дарваза и долины Зеравшана "глиняные игрушки, изображающие животных, распространены гораздо меньше, чем деревянные. Абсолютное преобладание среди публикуемых находок именно терракотовых статуэток можно объяснить, либо тем, что игрушки из органических материалов попросту не сохранились, либо тем, что все наши находки происходят их городских центров, где гончарное производство было более развитым, чем в сельских местностях.

В надежно окружающей человека сфере материального бытия все рукотворные вещи суть различные устройства и орудия для выполнения всевозможных физических операций. Но, те же вещи характеризуют общество и людей, их создающих, позволяют судить о цивилизации, ее технологическом уровне и культуре, социальных отношениях.

С древности и до настоящих дней вещь является неотъемлемым аспектом жизни человека. Весь окружающий мир состоит из предметов, образующих контекст человеческого существования. Благодаря вещи происходит трансляция знания одного пространственно-временного континуума в другой и возникает диалог между различными поколениями и культурами. Поэтому выявление смыслов вещного мира этноса позволяет реконструировать мировоззрение того или иного общества.

Хотелось бы отметить, что культурологический аспект в изучении вещи предполагает два направления исследования – это изучение данной категории в зависимости от типа общества (современного либо традиционного) либо применительно к конкретной культуре. В обоих случаях предполагается привязка к определенному контексту, в отличие от философского понимания, это другой уровень осмысления, при котором вещь абстрагирована от конкретного общества.

Вместе с тем, игрушки сохраняют и известную преемственность с магическими приемами и культовыми представлениями. Интересно, что мастера старались изготовить их к весенним праздникам (Наврзу, Курбанбайраму). Как отмечала Е.Пещерева "В день праздника весеннего равноденствия все население кишлаков выбиралось па крыши домов. Взрослые, сидя на разостланных на крышах войлоках угощали друг друга праздничными блюдами, а дети играли в разные игры. Взрослые в этот день особенно внимательно наблюдали за тем как играют дети, так как по характеру детских игр и по тому во что играют, гадали о том, как пройдет предстоящий год. Если игры у детей ладилась и они играли дружно и не ссорясь, год должен был быть спокойным и удачным: если дети ссорились или играли в слишком шумные игры, переходящие в свалку, год будет беспокойным [6, 34].

Кроме того, сами образы игрушек были тесно связаны с представлениями древнего населения о производящих силах природы. Именно поэтому основным образом был кучкар – баран-производитель.

Таким образом, вещь, как терракотовая игрушка является важным связующим звеном, без изучения которого невозможно проследить не только развитие народного искусства, но и ее полисемантическую, как игрушки для детей, так и культового символа.

В данном случае терракотовая игрушка выступает как средство аккумуляции и передачи сложного комплекса информации, в которой можно выделить утилитарный, эстетический, знаковый аспекты. А самое главное то, что, на протяжении многих веков игрушка отражает и передает из одного поколения к другому «осознание» самоидентичности и принадлежности к народу, которые проживали в тот период времени. Этническая принадлежность терракотовых фигурок, временные рамки, ритуально – бытовой контекст, определяют семиотический статус игрушки как вещи, отражающий конкретную соотнесенность «вещности», и идентификации в целостной структурно организованной модели традиционной культуры.

Заключение. Игрушка связана с детством. Мир детства — это также неотъемлемая часть жизни любого народа. Однако наше познавательное отношение к детству противоречиво. Интерес к детству, как и вообще к прошлому, возникает лишь на определенном этапе индивидуального и социального развития, а любые представления о нем отражают весь пройденный нами жизненный путь, каким он представляется нашему самосознанию. Взрослый человек не может вернуться в оставленную страну своего детства, мир детских переживаний часто кажется ему таинственным и закрытым. В то же время каждый взрослый несет свое детство, точнее, его наследие в себе и не может даже при желании освободиться от него. В свою очередь, ребенок ни физически, ни психологически не может существовать без взрослого; его мысли, чувства и переживания производны от жизненного

мира взрослых. Познание детства неотделимо от истории общества и его социального самосознания, идентичности.

Используемая литература:

1. Акишев К.А., Байпаков К.М., Л.Б.Ерзакович Древний Отрар (Топография Стратиграфия Перспективы). А – А. Наука,1972.
2. Алимova Д.А., Филанович М.И. История Ташкента (с древнейших времен до наших дней). Изд Второе, переработанное и дополненное. Т.,ART FLEX., 2009.,191С.
3. Байпаков К.М. По следам древних городов Казахстана (Отрар очерк). А –А.,Наука,1980.
4. Богомоллов Г.И. Раскопки городища Ишкурган // ИМКУ. Ташкент. ФАН,1983., вып.18
5. Богомоллов Г.И., Ильясова С.Р. Позднесредневековые игрушки Ташкента и его округи. ИМКУ. Самарканд,1999. Вып.30, с.305-310.
6. Пещерева Е.М. Игрушки и детские игры у таджиков и узбеков по материалам 1924 – 1935 гг. // Сборник Музея антропологии и этнографии. Том XVII. М-Л., Изд. АН СССР,1957, с.34.
7. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. Львова. Э.Л., Октябрьская И.В.,...Н. Наука. Сиб. отделение, 1988. – 255с.
8. Топоров В.Н. Вещь в антропологической перспективе // Миф. Ритуал. Символ. Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Издательская группа «Прогресс – Культура», 1995. С. 7–111.
9. Филанович М.И. Ташкент. Зарождение и развитие города и городской культуры. Т.Фан.,1983. - 233с.

MADANIYAT CHORRAHALARI

5-JILD, 3-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-5, НОМЕР-3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-5, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000